

TAVARES, Ana Carolina Crespo Alves¹; AMARAL, Daniel Nascimento²

¹ Graduanda em Engenharia Elétrica, IFF - Macaé, Rio de Janeiro. E-mail: ana.tavares@gsuite.iff.edu.br

² Graduando em Engenharia Elétrica, IFF - Macaé, Rio de Janeiro. E-mail: n.amaral@gsuite.iff.edu.br

RESUMO

Com os avanços da indústria tecnológica, vários dispositivos eletrônicos que possibilitam o controle de sistemas residenciais, seja por computador pessoal ou por *smartphone*, estão hoje disponíveis no mercado. A expansão da Internet das Coisas (IoT) é um dos fatores que tem contribuído significativamente para os avanços nos recursos tecnológicos para usos residenciais. Entre os diversos sistemas disponíveis, neste artigo, é apresentado um protótipo para automação de uma residência, desenvolvido com auxílio da placa Arduino, para comando e monitoramento de dispositivos domésticos através de controle remoto, computador, *smartphone* ou *tablet*, possibilitando ao usuário conhecer e aplicar a forma que lhe proporciona maior conforto e praticidade.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, Automação Residencial, Microcontroladores, Comunicação.

INTRODUÇÃO

O conceito de automação surgiu na década de 1970, quando os primeiros sistemas automatizados de controle foram criados para aplicações industriais nos Estados Unidos. A cada ano, desde o surgimento da automação residencial, novas soluções são lançadas no mercado, sempre acompanhando as tendências de consumo. Um sistema automatizado não apenas gera comodidade e conforto, como segurança e sustentabilidade.

A aplicação de tecnologias IoT (Internet das Coisas), amplamente disseminadas nos últimos anos, adiciona a possibilidade de conectar dispositivos, intensificando ainda mais o mercado da automação residencial. A literatura aponta potencial utilização desta tecnologia em equipamentos e aparelhos presentes em residências, visto que esta é capaz de proporcionar facilidade à comunicação entre homem e máquina (BONINO et al., 2012).

A presença da domótica em residências brasileiras ainda é pouco expressiva. Segundo pesquisa publicada pela Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial (AURESIDE), apenas 0,5% das residências brasileiras possuem algum tipo de automação (NETO et al., 2018). A lenta expansão da automação residencial no Brasil está relacionada aos custos, que costumam ser elevados.

Este trabalho apresenta um protótipo de baixo custo para automação residencial construído com auxílio da placa Arduino, plataforma *web* e aplicativo *App Inventor 2*. A domótica proposta neste protótipo possibilita o controle e monitoramento de sistemas elétricos presentes em uma residência composta por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem com portão eletrônico. O acesso à entrada principal da casa é feito com fechadura eletrônica. A iluminação dos cômodos, portão eletrônico e ar-condicionado podem ser acionados por controle remoto, página *web* ou aplicativo de *smartphone*. Através de um *click*, é possível acessar os sistemas, verificar o estado e alterar a condição de operação dos dispositivos.

METODOLOGIA

A verificação do funcionamento do protótipo é inicialmente feita por meio de uma ferramenta *on-line*, desenvolvida pela Autodesk (<https://www.tinkercad.com>), que permite a simulação dos circuitos eletrônicos que compõe o sistema. Nesta etapa, são previstos os componentes a serem empregados, suas ligações elétricas e o código fonte que será executado pelo microprocessador do Arduino. A programação é feita em C++ adaptada para Arduino.

O acionamento dos sistemas presentes no protótipo pode ser feito a partir de um aplicativo móvel, disponível em Android ou IOS, desenvolvido na plataforma *App Inventor 2* da MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussetts). Esta ferramenta possibilita a criação de aplicativos com base em programação em blocos, eliminando a necessidade de conhecimentos avançados em desenvolvimento de aplicativos (COSTA e PIEDADE, 2021).

A comunicação entre a placa Arduino e o aplicativo móvel é viabilizada pela placa *Ethernet Shield W5100*, dispositivo que, ao ser acoplado ao Arduino, permite conexão com a rede local por meio dos protocolos de comunicação TCP e UDP. É elaborada uma página *web*, construída em HTML, por onde também podem ser feitos os acionamentos e monitoramento dos sistemas.

DISCUSSÕES

Primeiramente, o protótipo é simulado por meio do simulador virtual *TinkerCad*. A montagem dos circuitos é feita em duas etapas: a primeira abrange o acionamento do sistema iluminação, ar-condicionado e motor do portão eletrônico; a segunda compreende o funcionamento da fechadura eletrônica, conforme exibem respectivamente as Figuras 1 e 2. A separação em duas etapas deve-se a limitação da plataforma de simulação possuir apenas o Arduino Uno, que dispõe de treze portas digitais e cinco portas analógicas, não atendendo a necessidade de projeto.

Figura 1. Circuito de acionamento das lâmpadas dos cômodos, portão eletrônico e ar-condicionado.

Figura 2. Circuito de acionamento da fechadura eletrônica.

Para simulação do acionamento do sistema de iluminação, portão eletrônico e ar-condicionado, Figura 1, considera-se, para fins de visualização, a implementação de dois motores que representam o funcionamento do portão eletrônico, diodos emissores de luz (LED) indicativos de iluminação dos ambientes e funcionamento do ar-condicionado. O código de programação implementado permite o acionamento dos dispositivos por controle remoto, conforme indica a Tabela 1. Para simulação da fechadura eletrônica, Figura 2, aplica-se um sistema com senha de seis dígitos para liberação da porta, utiliza-se um display de cristal líquido, LEDs para indicar fechamento e abertura da porta e um teclado matricial.

Tabela 1. Descrição das teclas do controle remoto.

TECLA DO CONTROLE REMOTO	DISPOSITIVO	LED/PORTA ARDUÍNO SIMULAÇÃO
1	Iluminação Quarto 1	LED 1 – Porta D2
2	Iluminação Quarto 2	LED 2 – Porta D3
3	Iluminação Sala	LED 3 – Porta D4
4	Iluminação Cozinha	LED 4 – Porta D5
5	Iluminação Varanda	LED 5 – Porta D6
6	Iluminação Garagem	LED 6 – Porta D7
7	Ar-Condicionado Quarto 1	LED 7 – Porta D8
8	Ar-Condicionado Quarto 2	LED 8 – Porta D9
Esquerda	Abre Portão Eletrônico	LED 9 – Porta D10
Direita	Fecha Portão Eletrônico	LED 10 – Porta D11

Após simulação em ambiente virtual, o protótipo foi montado, conforme exibe Figura 3. O sistema de iluminação, ar-condicionado e portão eletrônico é montado na placa Arduino Mega, enquanto o sistema de porta com fechadura eletrônica em um Arduino Uno. A utilização do Arduino Mega deve-se ao fato da disponibilidade de portas de saída ser maior que no Arduino Uno. Para comunicação dos sistemas via rede de *internet*, foi necessária utilização da placa de *Ethernet Shield W5100*, que requer cinco portas para sua operação, pinos 4, 10, 11, 12 e 13. Somado a isso, também foi verificado que a memória interna do Arduino Mega, por ser maior que a do Uno, possibilita uma página HTML para acionamento e monitoramento das saídas com mais recursos.

Figura 3. Montagem do protótipo. (a) Circuito de acionamento e controle da iluminação, ar-condicionado e portão com Arduino Mega. (b) Circuito de acionamento e controle da fechadura eletrônica com Arduino Uno.

O código de programação executado no Arduino Mega é desenvolvido para implementar um algoritmo que seja capaz de ligar ou desligar as lâmpadas, portão e ar-condicionado. Destaca-se que, nesse sketch, foram inseridas bibliotecas e comandos específicos para comunicação da placa *Ethernet Shield* e controle remoto. A partir do código fonte, é gerada uma página *web* usando HTML, exibida na

Figura 4(b), por onde também é possível realizar os acionamentos e verificar estados dos dispositivos. O código implementado no Arduino Uno é responsável pelo funcionamento da fechadura eletrônica, verificando se a senha digitada é válida.

Em paralelo, foi feito o desenvolvimento da aplicação para dispositivos móveis a partir da plataforma *App Inventor 2*. Neste aplicativo, são disponibilizados botões para acionamentos das lâmpadas, portão eletrônico e ar-condicionado em uma interface gráfica, conforme ilustra a Figura 4(a). A programação é feita em blocos, incluindo a lógica para comunicação do aplicativo à página *web* hospedada no *Ethernet Shield*.

Por fim, após a montagem física dos componentes, foi realizado o *upload* dos *sketches* nas placas de Arduino, sendo possível verificar a operação da fechadura eletrônica com senha, no Arduino Uno, e dos acionamentos de iluminação, ar-condicionado e portão eletrônico, no Arduino Mega, via controle remoto, página HTML ou aplicativo móvel.

Figura 4. (a) Tela do aplicativo gerado para Android e IOS. (b) Página *web* em HTML criada para acionamento e monitoramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo apresentado neste documento possibilita ao aluno desenvolver conhecimentos em diversas áreas da automação residencial. A utilização dos sistemas de comunicação para visualização e comando utilizados (aplicativo móvel e página HTML), além de facilitar a interface do usuário com os sistemas, possui baixo custo de implementação, quando comparados a sistemas convencionais compostos por controladores lógicos programáveis e sistemas de supervisórios. Desta forma, o protótipo apresentado demonstrou ser uma solução simples, de baixo custo e fácil aplicação, podendo ser implementada em residências ou adaptado para controlar um sistema ou processo em ambientes industriais.

REFERÊNCIAS

- BONINO, Dario; CORNO, Fulvio; DE RUSSIS, Luigi. **Home energy consumption feedback: A user survey**. *Energy and Buildings*, v. 47, p. 383-393, 2012.
- NETO, José Aprígio Carneiro; JÚNIOR, Lúcio da Silva Gama; CARNEIRO, Luiz Felipe Costa Silva. **Um mapeamento tecnológico da Domótica no Brasil**. Anais do IX Simpósio Internacional de Inovação Tecnológica. Aracaju, 2018.
- COSTA, Rosana Gomes; PIEDADE, João Manuel Nunes. **Uso do aplicativo MIT app inventor na aprendizagem de programação: uma revisão sistemática da literatura entre 2011 e 2020**. *Revista Intersaberes*, v. 16, n. 37, p. 160-177, jan. 2021.